

Espíritu, vida y orientación del sentido: una lectura antropológica de Max Scheler

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Resumen: Este trabajo analiza la concepción antropológica de Max Scheler en los capítulos III y IV de *El puesto del hombre en el cosmos*, centrándose en su crítica a las teorías negativa y clásica del espíritu. Se muestra cómo Scheler concibe el espíritu no como producto de la represión ni como fuerza creadora autónoma, sino como instancia de orientación del sentido que carece de energía propia. A partir de esta tesis, se examina la relación entre espíritu y vida, así como las implicaciones ontológicas de su propuesta. Finalmente, se ofrece una valoración crítica que cuestiona la deriva metafísica del planteamiento scheleriano y su concepción dual de la realidad.

Palabras clave: Max Scheler; antropología filosófica; espíritu; vida; fenomenología; metafísica.

Contenido

1.	Introducción.....	4
2.	Análisis del contenido	5
3.	Comentario personal.....	6
4.	Conclusiones.....	7
	Bibliografía.....	8

1. Introducción

El fragmento textual que me dispongo a analizar estriba sobre la concepción antropológica de Scheler. Este es notablemente influenciado, especialmente, por Edmund Husserl. No obstante, esto no implica que la antropología filosófica de Scheler sea una mera repetición del pensamiento de Husserl, sino que este, más bien, le sirve de inspiración para elaborar su propio pensamiento antropológico.

El marco histórico general donde se desarrolla el texto es especialmente convulso, puesto que nos situamos en un siglo XX marcado por los conflictos bélicos. Asimismo, nos topamos con un auge del conocimiento científico y una incipiente debacle en cuestiones morales y culturales tradicionales. Es decir, si la paz social y política estaba cada vez mermada a pesar del progreso científico-técnico, esto implicaba un cuestionamiento sobre aquello en lo que siempre se había creído y vivido de manera existencial. Esto hace que Scheler se pregunta cuál es el puesto que tiene el ser humano en el mundo. En medio del sufrimiento, el progreso científico, la crisis en aquellos principios fundantes de la moral y la cosmovisión dominante, etc. ¿Qué papel, lugar, gradación ontológica, etc. ocupa el ser humano?

Viendo el panorama, el ser humano sería un ente más entre lo demás, corría el riesgo de disolverse en la homogeneidad más absoluta. Este es el problema central que trabaja Scheler en los capítulos tres y cuatro. ¿qué es eso que nos diferencia del resto de formas de vida? En otras palabras, nuestra singularidad como especie. Para esto recurre a conceptos elementales en su tiempo, pero que aún hoy siguen estando vigentes: el espíritu, la vida y la fuerza que percibimos en la realidad. Se enfocará básicamente en la crítica a dos posturas, a juicio de Scheler, insuficientes para explicar la realidad espiritual del ser humano. La postura negativa que sostiene que el espíritu en lo humano consiste en la supresión de la parte más animal en nosotros, como podrían ser los instintos o impulsos más básicos. Por otro lado, la perspectiva clásica, que sostiene que ese espíritu posee una fuerza activa y creadora. Es decir, que no solo tiene la función de represión pulsional, sino que es el principio rector y constitutivo de la realidad por decirlo de alguna manera.

De modo que, con base en lo que hemos visto, habría que objetarle a Scheler, que, si el espíritu no es solo esa capacidad represiva en lo humano, pero tampoco un principio

rector autónomo de la realidad, ¿qué es exactamente y cómo funciona si no funciona de ninguna de estas dos formas?

2. Análisis del contenido

El espíritu es lo que nos distingue del resto de formas de vida, será de donde parte el texto. En este orden de ideas y según lo que hemos dicho en la introducción, Scheler comienza a definir su propia concepción del espíritu. Según nuestro pensador alemán, el espíritu es la capacidad humana de captar las esencias de las cosas en la realidad. Esto quiere decir que no solo somos conscientes, por ejemplo, de que algo nos duele como el resto de seres vivos con sistema nervioso, sino que nos podemos preguntar por qué nos duele, pero, incluso más aún, qué es el dolor en sí. En este sentido, el espíritu es la capacidad de indagar la esencialidad de la realidad que nos es dada. Vamos, por decirlo de alguna manera, más allá de las cosas mismas y buscamos su sustrato ontológico que las dota de existencia en tanto lo que son.

Scheler describe el proceso por medio del cual realizamos esto. La realidad, nos interpela directa y constantemente a una forma de existir común al resto de animales. Nos obliga de alguna a forma a tener una relación muy elemental con las cosas. El espíritu es un resistir esa imposición material, hacer una especie de *epojé* y sustraernos de lo dado para llegar a lo que sostiene esa realidad dada. De modo que, en parte sí refrenda esa concepción negativa del espíritu, pero esa negatividad es algo mucho más complejo que la mera supresión de impulsos. Es una negación al dejarse embaucar por lo dado ónticamente e ir más allá de los entes. Esto no lo deja el ser humano en meras abstracciones, sino que luego externaliza esa negatividad de una variedad de formas simbólicas de lo más complejas. Sean estas formas artísticas, religiosa, culturales, etc. En este sentido, somos ascetas, pero no en el sentido que se entendía antes, sino ascetas ontológicos y fenomenológicos. Lo más interesante de esto es la diferencia sustancial que hay con la forma negativa de concebir el espíritu. Este no lo identifica Scheler con esa negatividad, sino que la negatividad sería una especie de cualidad del espíritu. El espíritu precede a la represión ontológica y fenoménica.

La teoría negativa que sostenían corrientes de pensamiento como el budismo o filósofos alemanes como Schopenhauer, invertían el orden. El espíritu humano surge de esa represión, aparte de que entiende por supresión o represión algo diferente, como hemos visto. Sin embargo, Scheler apunta en otra dirección, la represión —incluso la más

básica— como la de nuestros impulsos animales, se lleva a cabo gracias al espíritu. Por otro lado, la postura clásica piensa que el espíritu es algo superior, ese *logos* autónomo con capacidad creadora y sustentadora de lo real. Esto también es rechazado por Scheler. Si bien, el espíritu no es reducible a una consecuencia de la represión pulsional, esto no implica que sea una especie de fuerza o ente supremo por encima de la realidad. Scheler afirmará incluso que esa pretendida fuerza de la que se intenta dotar al espíritu es inferior a la de cualquier ente en la realidad. El espíritu posee energía en tanto que la sustrae de esas tendencias ontológica que se nos imponen, por medio de las ascesis que hemos hablado antes. En este sentido, no genera energía ni fuerza alguna, sino que más bien redirecciona nuestra experiencia existencial y la dota de un sentido.

Esto quiere decir que el espíritu es incapaz de mover el mundo, cuanto menos de constituir la realidad. El espíritu nos marca el camino por decirlo de alguna manera. Este mismo patrón lo extrapola Scheler a la realidad como totalidad. En toda la realidad podemos ver una dimensión ontológica espiritual y otra que se trata de fuerza, energía que crea y constituye lo dado. Esta energía o fuerza es orientada para que todo tenga un *logos*. En términos de totalidad, hablamos de un proceso que lo engloba todo y donde todo se desarrolla. No quiere decir que todo tenga espíritu, sino que este es una condición de posibilidad ontológica y fenomenológica para que lo dado exista racionalmente.

3. Comentario personal

Pienso que lo más interesante y sobresaliente en la propuesta de Scheler es el equilibrio entre dos posturas antitéticas. De esta forma soslaya cualquier tipo de reducción antropológica y ontológica del ser humano, ya sea de carácter biológico o idealista. Tiene la capacidad de integrar matices de ambas posturas en una concepción que superar los antagonismos reduccionistas.

Por destacar algo de todo lo que expone. Vemos que de manera similar a como afirma Husserl, cuando hay conciencia, siempre hay conciencia de algo. Esto mismo lo extrapola a su crítica naturalista del espíritu. Cada vez que censuramos el deseo, nos preguntamos sobre algo, limitamos nuestros impulsos, sea que esto genere un estado neurótico, una liberación, nirvana, etc. Sea como sea, hay una agente que actúa. Es decir, existe algo previo a todas esas acciones que describen las concepciones negativas del espíritu. De igual manera, la deriva a la que nos llevó el idealismo, desde Platón a su culmen con Hegel, hacía que ese espíritu se encerrase en sí mismo. Incluso se llega a

identifica el saber con el ser. Pero aquí también pienso que se da un salto, si bien no en el orden de la concepción negativa, en un orden diferente. Para poder afirmar un espíritu autónomo, creador y sustentador de lo real y en este sentido como energía y fuerza, es preciso partir de la existencia. Si no hay ser, no puede haber espíritu, no puede haber pensamiento, no hay intencionalidad, orientación, etc. La realidad, a lo sumo, es algo que se sucede en paralelo ontológicamente con el espíritu, pero no puede ser posterior al espíritu, ni este independiente de la realidad dada.

Esto no quiere decir que todo en la propuesta de Scheler sea perfecto. De hecho, antropológicamente es acertado, pero su extrapolación a la realidad como totalidad parece gravitar de nuevo a hacia una suerte de idealismo metafísico. Es cierto que, con notables diferencias, pero en este nivel parece que empieza a ser imposible elaborar una fenomenología, es preciso acudir a una forma muy particular de hacer metafísica. Comienza a buscar esos primeros principios fundantes de la realidad. Esto pienso que es un retroceso respecto al pensamiento filosófico. Volvemos a especulaciones que no nos llevan a ningún lado y dejamos de ser descriptivos como se intenta hacer en la fenomenología. Además, parece que usa un patrón de pensamiento anquilosado en el cartesianismo, cuando considera toda la realidad de manera dual. Esto puede favorecer una nueva lectura que escinda la realidad en dos y repetir los mismos errores que ya habrían de ser superados intelectualmente.

Pero no menos problemático resulta esa dirección y orientación que hace el espíritu sobre la realidad dada. Entiendo que se da por supuesto que esa dirección es racional, pero, ¿cómo garantizamos la racionalidad de esta orientación? Es más, ¿no supone esto lo que Nietzsche dirá con la supresión del espíritu dionisiaco de la realidad? ¿Acaso no hay aquí una concepción negativa de la realidad dada y de esa parte pulsional de lo humano?

4. Conclusiones

Para finalizar, pienso que podemos cerrar este breve trabajo resaltando la fragilidad humana en el cosmos. Esto puede ser un guiño a esa antropología pascaliana. El ser humano es una caña, la más débil en la creación, pero en ser consciente de esa debilidad es donde reside su grandeza.

Es evidente que la energía, la fuerza creadora y sustentadora de la realidad no es algo que nos pertenezca como especie. Pero también creo que es evidente que el espíritu no consiste en esa energía, fuerza ni sostén ontológico. El espíritu se encuentra en lo humano y gracias a ese espíritu es cierto que podemos orientar y controlar —hasta cierto punto— las fuerzas y energías que se manifiestan en lo dado. Esto creo que se evidencia de manera muy particular en un modo de pensar concreto: el pensar científico-técnico. Ahora bien, también es cierto que no deja de ser una forma de pensar metafísica y aquí es dónde vuelve, a mi juicio, a fallar Scheler, al considerar la realidad en su totalidad de manera metafísica.

Lo que me lleva a la crítica heideggeriana respecto a la forma de pensar actual. La ciencia no piensa y no piensa porque se remite a lo dado para manipularlo, someterlo, gestionarlo y orientarlo como dice Scheler. Pensar estriba en dar un paso hacia atrás y no dar por hecho esas condiciones que hacen posible que las cosas se aparezcan. Pensar fenomenológicamente, pero también ontológicamente. Pensar el ámbito donde aparece la realidad, donde se nos desvela la verdad y con ese desvelamiento otra parte de la realidad queda oculta. Pensarnos en relación ontológica en ese ámbito donde aparecemos junto al resto de entes.

Bibliografía

Scheler, M. (1994). *El puesto del hombre en el cosmos*. Trad. José Gaos. Buenos Aires: Editorial Losada. caps. III–IV, pp. 60–81.